

ҚУЁШ НУРИНИ ЙИЛ ДАВОМИДА ТУШИШ БУРЧАКЛАРИНИ АНИҚЛАШ ОРҚАЛИ ҚУРИТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Худойназаров Фаррух Жуманазар ўғли

Нажимов Акбар Шомиддин ўғли

Ҳожимуродов Жасур Эркинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990419>

Аннотатсия

Маълумки ҳозирги кунда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш тизимида қуёш энергиясидан самарали фойдаланиш амалга оширилмоқда. Ко'пчилик энергетик ресурсларининг манбаи қуёшдир. Қуёш нурлари ёрнинг 1 м² юзасига тахминан 1 кВт энергия беради. Бу энергия қишлоқ хо'жалик маҳсулотларини қуритиш тизимини такомиллаштиришга олиб келади, биз бу жараёнда ёруғлик тушиши ёр сиртига қандай бурчак остида келиб урилишини аниқ ҳисоб китоблар билан олиб қуёш нурини йигувчи панелини ишлаб чиқиб унга тушаётган бурчакларни юзаларни ҳисоблаб датчик орқали уни ишлаб чиқиш ва уни бошқариш тизимларини ко'риб чиқамиз[1-5].

Калит сўзлар. Панел, датчик, нурланиш, бурчак, дисперсия, то'лқин

Кириш. Йил давомида 1 м² ёр сиртига тушаётган йиғинди радиация миқдори 2500 млн. жоулдан (шимолда) 6280 млн. жоулгача (Марказий Осиёда) ўзгаради. Бу энергиядан фойдаланиб қуритиш технологияси такомиллаштириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш, темир бетон буюмларини буғлатиш, шўр сувни чучитиш, хўжаликларни елекр билан таъминлаш, қуёш иссиқхоналари қуриш каби қатор вазифаларни амалга ошириш мумкин[5-11].

Асосий қисм. ёр шарига ҳар секундда тушаётган энергия миқдори қуёш сочаётган барча энергиядан 2,2 млрд. марта кам бўлиб, $17,4 \cdot 10^{17}$ Жоулни ташкил этади. Бу энергиянинг 36 фоизини атмосфера қатламидан қайтаради, 17 фоизини ютиб қолади, қолган қисмигина ёр сиртига ётиб келади. Шу энергиянинг ярми денгиз ва океан сувларини буғлатиш учун сарф етилади, 1 фоизини ўсимликлар дунёси истеъмол етишини ҳисобга олган тақдирда ҳам, қолган энергия миқдори йилига $35 \cdot 10^{17}$ *kVt soat* ни ташкил этади. Бу еса бир кеча-кундузда бутун инсоният истеъмол қилаётган жами энергиядан қарийб 39 минг марта кўпдир. Бундай катта энергиядан тўлиқ фойдаланиш имконияти йўқ, албатта[1-5].

Қуёш ҳар секундда 4 млн.тонна ёки йилига $1,36 \cdot 10^{14}$ тонна миқдордаги массани нурланиш орқали йўқотиб турса ҳам, ундаги гелийнинг водородга узлуксиз айланиб туриши ҳисобига ажралиб чиқаётган нур энергияси коинотга яна бир неча ўн миллиард йиллар давомида сочилиб туради. Шунинг учун ҳам қуёш энергияси радиациясидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш масалалари тобора муҳим ўрин егалламоқда. Ёр сиртига йетиб келаётган радиация (Q), у параллел нурлар шаклида тушаётган тўғри радиация (S) ва атмосфера қатлаидан сочилиб келаётган (D) радиациялар йиғиндисидан иборат:

$$Q = S \sin^{\circ} + D \quad (1.1)$$

бунда, h° -қуёшнинг горизонтга нисбатан баландлиги. Бу баландлик жойнинг географик кенглигига (φ), қуёшнинг оғиш бурчаги (δ) га, қуёшнинг соат бурчаги (τ) га боғлиқ бўлиб, бу катталиклар орасидаги ўзаро боғланиш еса сферик тригонометрия формулалари орқали аниқланади.

Атмосферада радиациянинг заифланиши унинг спектрал таркибининг о'згариши билан амалга ошади. Горизонтга нисбатан қуёш турган баландликка ко'ра атмосферада қуёш нурларининг юрган оралиғи анча катта, максимал фарқланиши 30 мартага тенг чегара ичида о'згаради. (1-расм)

1.1-расмда егри чизиқ 1-абсолют қора жисмнинг спектрига яқин, унинг максимуми 470 нм то'лқин узунлигига мос, бу Вин қонунига асосан қуёш сиртидаги температурани аниқлашга имкон беради - у 6100 k га тенг. 2-егри чизиқ бир неча ютиш чизиқларига ега, унинг максимуми 555 нм яқинида жойлашган. Қуёшдан то'ғри келувчи радиация интенсивлиги актенометр ёрдамида о'лчанади. Актенометрнинг ишлаш принципи қуёш радиацияси та'сирида қорайтирилган жисм сиртларининг исиб кетишидан фойдаланишга асосланган[22]. Қуёш нури спектрини аниқлаш ҳам нур тушаётган муҳит синдириш ко'рсаткичининг қийматларига асосан

POLAND

POLAND

аниқланади. Муҳитнинг (ёки атмосферанинг) синдириш ко'рсаткичи ёруғлик то'лқин узунлиги (ёки частотаси)га боғлиқдир, чунки турли узунликдаги то'лқинлар айна шу муҳитда турли тезликлар билан тарқалади. Шунинг учун бир муҳитнинг о'зи турли монохроматик нурларни турлича синдиради. Муҳит синдириш ко'рсаткичининг ёруғлик то'лқин узунлигига боғлиқлиги ёруғликнинг дисперсияси дейилади (дисперсия лотинча сочилиш ма'носини билдиради). Бошқача айтганда, қуёш нурларининг дисперсияси деб, ёруғликнинг синишида, интерференция ёки дифракциясида спектрга ажралишига айтилади. Ёруғлик то'лқин узунлиги камайиши билан синдириш ко'рсаткичи орца, дисперсия нормал дисперсия дейилади, акс ҳолда аномал дисперсия деб юритилади. Рангсиз шаффоф муҳитлар (я'ни ёруғликни кам ютувчи муҳитлар) нормал дисперсия хусусиятига ега (бинафша нурларни (қисқа то'лқинли) енг кучли синдиради). Рангли муҳитларда аномал дисперсия бо'лиши мумкин, дисперсия туфайли қуёш нури (оқ нур) синдирувчи муҳитдан о'тганида турли монохроматик нурларга ажралади. Экранга тушган бу нурлар дисперсия спектри - турли рангли ё'ллар (полосалар) то'пламини ҳосил қилади. Қуёш нури понасимон шаклдаги модда, масалан призмада синганида дисперсия спектри аниқ ко'ринади (2.6-расм) [6-11]..

1.2-расмда қуёш нурининг шиша призмадаги дисперсияси ко'рсатилган.

Шиша нормал диисперсияга ега бо'лгани учун бинафша рангдаги нурнинг, қизил нурнинг оғиш бурчагидан катта бо'лади. Дисперсия спектрининг чекка рангларига мос келувчи нурлар орасидаги D бурчак дисперсия бурчаги дейилади.

Фойдаланилган адабийотлар:

1.Ф. Ж. Худойназаров У.А. Аминов Ўзгармас ток машиналарида исрофларни камайтириш усуллари INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022. 29-34-b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411806>

2. Худойназаров Ф.Ж. Применение электрических фильтров для очистки хлопка от малых частиц пыли . UNIVERSUM. Москва: 2021. 2(83).С.90-93.
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11231>
3. Худойназаров Ф.Ж. Жўраев М.Қ. “Электр машиналари” фани тараққиётининг устувор йўналишлари . ARES academic research in educational sciences SJIF 2021 /11. P.1184-1185
<https://cyberleninka.ru/article/n/elektr-mashinalari-fani-taraqqiyyotining-ustuvor-yo-nalishlari>
4. Ф.Ж. Худойназаров ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИДАГИ ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРНИ ИШ ТАРТИБИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ
<https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/11092>
5. Худойназаров Ф.Ж. ELEKTR YURITMA ASOSLARI FANINI O`RGANISHNING AMALIY ANAMIYATI «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiyahttps: 78-83 б.
<https://zenodo.org/record/7589718#.ZHx1HHZBzIU>
6. Худойназаров Ф. Ж., Шойимов П. Муродов ББ Музаффаров ФФ Маккажўхори уруғини электр усулида саралаш //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий техникавий журнали, Бухоро. – 2021. – Т. 1. – С. 32-37.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Ag8dZ4CZ4iVxA9U27MM3WrCMcLJ7InVybCI6Imh0dHBzOi8vam
7. Худойназаров Ф. Ж. Кўп энергия сарфлайдиган индуксион печларни энергия самарадорлигини ошириш.“ //Саноат инженериясининг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани, материаллари тўплами. Бухоро. – 2021. – С. 509-510.
8. Худойназаров Ф. Ж., Хафизов И. И., Шарипов Ш. Н. Саноат корхоналарида зарarli газ ва чанглардан тозаловчи энергия самарадор электр филтрларни қўллаш (монография) Бухоро:“ //Бухоро нашр. – 2020.
9. Худойназаров Ф. Ж., Жамолов Ж. ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИДАГИ ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРНИ ИШ ТАРТИБИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3 Part 2. – С. 81-85.
<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/11092>
10. Xudounazarov F. ELEKTR YURITMA ASOSLARI FANINI ORGANISHNING AMALIY ANAMIYATI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 78-83. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/9606>
11. QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING FIZIK ASOSLARI
<https://yandex.ru/search/?clid=2255395->

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

225&win=595&from=chromesearch&text=QUYOSH+ENERGIYASIDAN+FOYDAL
ANISHNING+FIZIK+ASOSLARI&lr=10330

